

SiMCosta

Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira

Foto: Rubens Torquato

Monitorar o oceano não é uma tarefa fácil e exige muita colaboração! Apenas monitorando o oceano seremos capazes de entender melhor como ele funciona para identificar alterações e como isso vai impactar nossa vida. É isso que o Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira, o SiMCosta, está fazendo. Batemos um papo com Ella Pereira, a Gerente Operacional do SiMCosta, para saber mais sobre essa excelente iniciativa brasileira que está revolucionando nosso entendimento sobre nosso oceano.

Com Ella Pereira

Gerente Operacional do SiMCosta

CTNews: O que é o projeto SiMCosta e como ele funciona na prática?

Ella: O SiMCosta é uma iniciativa da Sub-Rede Zonas Costeiras da REDE CLIMA para o monitoramento das Variáveis Climáticas Essenciais (VCEs) na costa do Brasil. Essas variáveis são definidas pelo *Global Climate Observing System (GCOS)* para a observação e monitoramento das mudanças climáticas. Na prática, o SiMCosta utiliza boias com sensores meteorológicos e oceanográficos, estações meteo-maregráficas e equipamentos fundeados (instalados no fundo) para a coleta de dados e disponibilização pública e gratuita dessas observações. Hoje o SiMCosta está presente em todas as regiões costeiras do Brasil, ampliando constantemente o número de plataformas de coleta de dados e colaborações para disponibilização de dados publicamente.

CTNews: Como os dados do SiMCosta podem auxiliar pesquisas, gestão costeira e a sociedade em geral?

Ella: Por ter um sistema de fácil acesso aos dados, qualquer cidadão do mundo pode livremente obter todas as informações adquiridas pelos equipamentos do SiMCosta. Através de APIs (*Application Programming Interface*) é possível automatizar a assimilação de dados por modelos de previsão, auxiliando a validar os resultados gerados para insti-

tuições responsáveis por emitir os alertas necessários em eventos extremos, e também a Defesa Civil a preparar suas ações, por exemplo. O mesmo dado que serve para monitorar a temperatura da água em um evento de ressurgência costeira ou onda de calor marinho auxilia nadadores a planejar seus treinos. Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, o SiMCosta foi responsável por monitorar as águas do Rio de Janeiro para garantir a previsão e observação em tempo real das condições meteo-oceanográficas das áreas de competição aquática. As mesmas boias monitoram o Rio até hoje e permitem que operações portuárias na cidade sejam realizadas com mais segurança e produtividade devido ao monitoramento de ondas, correntes e ventos em tempo real. Não existe limite para a aplicação dos dados.

Foto: SiMCosta

Boia utilizada para monitorar a temperatura da água durante as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

CTNews: Quais os maiores desafios do projeto?

Para monitorarmos mudanças climáticas, é preciso que as séries de dados sejam longas, decadais. Manter o financiamento para garantir a coleta de dados por 20, 30 anos é um grande desafio, visto que a maioria do financiamento nacional para ciência é através de editais de curto prazo. Além disso, temos o vandalismo dos equipamentos, que prejudica toda a sociedade.

CTNews: Como o projeto lida com a integração e o compartilhamento de dados?

Ella: O SiMCosta conta hoje com a colaboração de 16 universidades brasileiras, portos, terminais portuários e praticagens. Além disso, é membro do grupo de especialistas do braço brasileiro do *Global Ocean Observing System*, o GOOS-Brasil, gerenciado pelo Centro de Hidrografia da Marinha. Todos os dados do SiMCosta alimentam a Rede Nacional de Observação e Monitoramento Oceânico - ReNOMO, que conta com centenas de pesquisadores das diferentes áreas da ciência marinha nacional. Internacionalmente, colaboramos com o *IOC Sea Level Monitoring Facility*, fornecendo através das APIs os dados de nível do mar dos marégrafos e com a Aqualink.org com o monitoramento da temperatura da água para detectar as ondas de calor que causam o branqueamento de corais no país. A intenção é ampliar essas colaborações para que mais estudos sejam realizados, melhorando nossa compreensão sobre os impactos dos eventos extremos nesses ambientes.

Algumas das regiões costeiras no litoral brasileiro monitoradas com as boia do SiMCosta.

CTNews: Como o SiMCosta contribui para monitorar as respostas aos impactos das mudanças climáticas e de eventos extremos no ambiente marinho e costeiro?

Ella: O SiMcosta já tem mais de dez anos de atuação e forneceu dados para centenas de dissertações, teses e artigos científicos. Essa contribuição é crescente à medida que ampliamos o tempo e número de estações de monitoramento. Todos os estudos estão de alguma forma ligados às áreas de preservação e gestão costeira.

CTNews: Quais são os planos futuros para o SiMCosta?

Ella: A principal inovação do SiMCosta é a aprovação do Centro Nacional Multiusuário CEOCEAN/SiMCosta (CNM SiMCosta) pela FINEP. A formação do CNM permite ao SiMCosta a aquisição de equipamentos oceanográficos de médio e grande porte e disponibilizá-los à comunidade científica que não possui acesso a essas tecnologias de monitoramento. Além disso, a equipe de engenharia do SiMCosta está sempre inovando no desenvolvimento de soluções para redução de custos e ampliação da capacidade de monitoramento. Compartilhar dados, conhecimento e infraestrutura com uma rede de cooperação nacional bem integrada é uma das maiores conquistas do SiMCosta.

Foto: CARBON Team

A Sede nacional do SiMCosta está localizada na Universidade Federal do Rio Grande - FURG, no Centro de Estudos dos Oceanos e Clima - CEOCEAN, em Rio Grande - RS. Todos os dados podem ser acessados através do portal www.simcosta.furg.br.